

IMPACTO DO BEM-ESTAR ANIMAL SOBRE A QUALIDADE DA CARNE BOVINA: REVISÃO DE LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.13776987

Maria Júlia Ribeiro¹

¹Discentes do curso de Medicina Veterinária - UNIFIO
mariajuliaribeiro2101@gmail.com

Julia Carvalho Morais¹

¹Discentes do curso de Medicina Veterinária - UNIFIO
jcarvalhomorais1@gmail.com

Giovanna dos Reis Rodrigues¹

¹Discentes do curso de Medicina Veterinária - UNIFIO
giovanna_reiss@hotmail.com

Renata Franco Camargo¹

¹Discentes do curso de Medicina Veterinária - UNIFIO
renatacamargo91marcus@gmail.com

Marcus Vinicyus Araujo Rosa¹

¹Discentes do curso de Medicina Veterinária - UNIFIO

Thiago Luís Magnani Grassi²

²Docente do curso de Medicina Veterinária - UNIFIO
thiago.grassi@unifio.edu.br

AT13: Medicina Veterinária e Saúde Coletiva.

Introdução: O Brasil é o maior exportador de carne bovina no mundo e isso se deve as crescentes adesões de técnicas e melhorias aplicadas nas propriedades, visando sempre maiores retornos econômicos e maiores bonificações na venda dos animais. Fatores como o estresse durante o manejo dos bovinos podem interferir diretamente na qualidade do produto final, afetando o processo de transformação de músculo em carne, principalmente na etapa do abaixamento de pH, sendo que esse fica em valores acima de 5,8, podendo gerar a carne denominada DFD. **Objetivo:** O objetivo desse trabalho foi descrever o impacto das falhas de bem-estar animal sobre a qualidade da carne bovina. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão de literatura baseada em descritores relacionados ao tema “Impacto do Bem-estar animal sobre a qualidade da carne bovina”, em artigos científicos em português e inglês, publicados entre os anos de 2000 e 2024, na base científica Google Acadêmico e Scielo. **Resultados:** A carne DFD (Dark, Firm e Dry), apresenta aspecto mais escuro, firme e seco. Esse tipo de carne é proveniente do estresse crônico dos animais no pré-abate, por meio de falhas de bem-estar, o que faz com que os níveis de glicogênio se esgotem nos animais vivos e que não haja essa fonte no músculo no pós-abate. Com a ausência do glicogênio, o abaixamento do pH não ocorre, e o *rigor mortis* não é revertido, fazendo com que a carne fique mais firme - por não ter ação das catepsinas que quebram a ligação actina-miosina; seca – devido a ligação das proteínas com as moléculas de água, retraindo essa no interior da carne; escura – devido a presença de água na carne, tornando-a mais escura. Além das alterações na aparência da carne, essa se torna mais

suscetível a alterações microbianas, tendo menor vida útil. **Conclusão:** Pode-se concluir que as boas práticas de manejo com os bovinos é indispensável, tendo em vista que falhas de bem-estar animal estão intimamente relacionadas ao esgotamento das reservas de glicogênio muscular e, conseqüente, aumento na probabilidade de ocorrência de carne DFD em carcaças de bovinos.

Palavras-chave: Carne DFD; Estresse crônico; Glicogênio.